

VOLUME-3, ISSUE-6

Artilleriya - urush xudosi!

Yo'ldoshov Farrux Valijon o'g'li,

CHirchiq Oliy Tank Qo'mondonlik Muxandistlik Bilm Yurti 3-bosqich kursanti
(talabasi).

ANNOTATSIYA

Maqolada artilleriya qurollarini urushlarda qo'llanilishi hamda Ukraina va Rossia qurolli mojorolarda artilleriya qurollarini o'rni.

Kalit so'zlar: Harbiy, artilleriya, urush, talofat, dushman, harbiy texnika, yakson qilmoq.

KIRISH

Ishonchim komilki, ko'plaringiz Lugansk viloyatidagi Bilogorivka yaqinida Ukraina qurolli kuchlarining muvaffaqiyatli operatsiyasi haqida eshitgansiz. Butun dunyo Ukraina qurolli kuchlarining Rossiya qo'shinlari tomonidan Severskiy Donetsga majburlash urinishidagi samarali harakatlaridan hayratda. Ommaviy hujum va ruslarning Lugansk viloyatidagi Siverskiy Donets daryosining narigi tomoniga o'tishga urinishlariga qaramay, Ukraina Qurolli kuchlari nafaqat o'z pozitsiyalarini egallabgina qolmay, balki ponton o'tish joylarini ham vayron qildilar va qo'shimcha ravishda, Rossiyaning katta shtatlarini vayron qildilar. ruslar soni, harbiy texnika, texnika va boshqalar.

amerikalik [Harbiy tadqiqotlar instituti](#) uning so'nggi tahlili shuni ko'rsatadiki, Severodonetsk g'arbidagi mag'lubiyat miqyosi nafaqat rus harbiylarini, balki tahlilchilar va bloggerlarni ham dahshatga solmoqda. Internetda Rossiya Federatsiyasi tarafdorlari tomonidan Rossiya qo'mondonligiga qarshi ko'proq tanqidlar mavjud. Yaxshi tashkil etilgan Ukraina kuchlari tomonidan yo'q qilish uchun hujumchi bo'linmalarini yuborayotgan rus generallarining qobiliyatsizligi va taktik tuyg'usining to'liq yo'qligi hozirgi tajovuzning eng ashaddiy tarafdorlarini ham g'azablantirsa ajab emas.

Qanday qilib Ukraina artilleriyasi dushmanning ponton o'tish joylarini olib kelish va ko'p sonli Orklar va ularning jihozlarini yo'q qilishga bo'lgan barcha urinishlarini qoplashga muvaffaq bo'ldi? Bu savolga javob juda oddiy va armiyamiz tomonidan zamonaviy texnologiyalardan foydalanishda yotadi.

General Atomics MQ-9 Reaper dronlari haqida

VOLUME-3, ISSUE-6

Ukraina artilleriyasi Uber kabi ishlaydi - o'ta aniqlikning echilgan siri

Ikki oy oldin ba'zilar ruslar Ukrainani bir necha kun ichida egallab olishidan qo'rqishgan, ammo bizning jasur Qurolli Kuchlarimiz uch oydan beri bosqinchilarga qattiq qarshilik ko'rsatmoqda. Ukrainada urush davom etmoqda, bosqinchilar katta yo'qotishlarga duchor bo'lmoqda. Bu ham himoyachilarimizning yuksak ma'naviyati, ham tajovuzkorda yo'q zamonaviy "super qurollar" bilan izohlanadi.

Ushbu afzalliklardan biri "Arta" GIS tizimidir. Ukrainaliklar tomonidan yaratilgan, Starlink aloqasi bilan ta'minlangan rus qo'shinlarining pozitsiyasi haqidagi ma'lumotlar tizimi rus qo'shinlariga jiddiy zarba berishga imkon beradi. So'rovni olgandan keyin 30 soniya ichida dushman pozitsiyalari allaqachon o'qqa tutilishi mumkin. Kreml Ilon Maskdan g'azablanib, tahdid solayotgani ajablanarli emas. Ammo bu haqda keyinroq.

Yaratuvchilar o'zlari "Artilleriya uchun Uber" deb ataydigan "Arta" avtomatlashtirilgan GIS qo'shinlarini boshqarish tizimi uchuvchisiz samolyotlar, GPS, sun'iy yo'ldosh fotosuratlar, erning balandlik xaritalari, Ukraina armiyasi bo'linmalaridagi o'q-dorilar haqidagi ma'lumotlarni birlashtiradi va juda ko'p. rejalashtirish va nazorat qilish uchun samarali vosita, razvedka operatsiyalari natijalarini qayta ishlash va tarqatish, bu tanlangan maqsadlarni tezda aniqlash va yo'q qilish imkonini beradi. Ilova ukrainalik ishlab chiquvchilar tomonidan 2015 yilda yaratilgan va harbiylar uni quchoq ochib kutib olishgan.

Bu tizimni Uber bilan solishtirish mumkinmi? Ha, innovatsion vaziyatdan xabardorlik tizimi yo'lovchini eng yaqin haydovchi bilan bog'laydigan avtomashinalar xizmati bilan bir xil printsip asosida ishlaganligi sababli, faqat "Arta" GIS tizimi harbiy nishonlarni eng yaqin artilleriya, minomyot, raketa birliklari va jangovar bo'linmalar bilan bog'laydi. dronlar

Zamonaviy urushning jim qotillari: eng xavfli harbiy UAVlar

"Arta" GIS harakatda

Razvedka bo'linmasi yoki ma'lum bir hududda patrullik qilayotgan dron dushmanni "tugatganda" u o'z ma'lumotlarini tizimga uzatadi (masalan, Uber ilovasidagi yo'lovchi). Ushbu ma'lumotlarni qayta ishlagandan so'ng, boshqaruv tizimi eng yaqin artilleriya bo'linmalariga, minomyotlar yoki dronlarga ega bo'linmalarga xabar berib, otishning eng

VOLUME-3, ISSUE-6

maqbul usulini tanlaydi. Shtab nishonni tasdiqlagandan so'ng, u 30 soniya ichida mo'ljallangan o'qlar orqali yo'q qilinadi.

Tizim uchun ma'lumotlar manbai NATO tomonidan Ukrainaga taqdim etilgan razvedkachi dronlar, masofa o'lchagichlar, smartfonlar, GPS va radarlar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlardir. Keyin hujum samaradorligini oshirish uchun ma'lum bir joyga qaysi qurolni yuborishni algoritmlarning o'zi hal qiladi. Taqqoslash uchun, Amerikaning shunga o'xshash tizimi bildirishnomadan otishgacha 30 daqiqa vaqt oladi, ammo Pentagon nishonlarni aniqroq tekshiradi.

Bundan tashqari, otishma, rus armiyasi tomonidan qo'llaniladigan "an'anaviy" dan farqli o'laroq, turli tomonlardan amalga oshiriladi. Bir joyga joylashtirilgan standart artilleriya batareyalaridan o'q otish o'rniga, hujum deyarli hamma joydan tushgan snaryadlar to'dasiga o'xshaydi. Bundan tashqari, Arta GIS tizimi har bir birlikdan snaryad yoki raketa qachon nishonga tegishini hisoblashi va turli pozitsiyalardan hujumni muvofiqlashtirishi mumkin, shunda ular nishonga deyarli bir vaqtda tegadi. Bu ruslarning qarshi hujumini ancha murakkablashtiradi.

"Arta" GIS tizimining samaradorligi yaqinda Siversskiy Donets daryosi yaqinida o'tkazilgan operatsiya bilan tasdiqlandi. Unga zo'rlik ko'rsatmoqchi bo'lgan bosqinchilar butunlay tor-mor etildi. 2 kun ichida bosqinchi o'nlab tanklar va bronetransportyorlarni, turli manbalarga ko'ra, 1000 dan 1500 gacha askarlarini yo'qotdi.